

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. JOHN MICHAEL M. DELA CRUZ

Director, Research and Creative Works Office

Greenville College

delacruzjohnmichael97@gmail.com

“ANG KINTAL NG MABUTING PAGLILINGKOD”

Ang kabutihan ay nagmumula sa maunawaing puso lalo na sa mga mamayanag kapos sa buhay. Sa bansang sadlak sa kahirapan, isa sa pangunahing naisin ng mga mamayan nito ay ang makatao, makatarungan at pantay na pagtingin para sa lahat sa mga aspetong gaya ng pagbibigay ng maayos na serbisyo-publiko na kinapapalooban ng paggabay ng pamahalaan. Isa ang mga mamayang Pilipino na dumaranas ng kahirapan, kahirapan sa pagtataguyod ng pang-araw-araw nilang makakain, kahirapan sa paghahanap ng hanap-buhay, kahirapan sa pagbibigay ng maayos na tirahan para sa kanilang mga pamilya, kahirapan sa pagtataguyod ng pag-aaral ng kanilang mga anak, kahirapan sa tuwing mayroong magkakasakit sa pamilya dahil sa taas ng mga kinakailangang bayaran sa pagpapaospital. Ang mga ito ay ilan lamang sa karaniwang sitwasyon ng isang pamilyang pamilya. Nakakadurog ng puso, nakakapagpahina ng isang matibay na pag-asang may kakapuntahan pa ang kanilang buhay. Maaaring ang karaniwang pamilyang Pilipino sa patuloy na pagdaloy ng panahon ay lubha ng nasasaktan sa maraming mga bagay na tumutusok sa kanilang marupok na pamumuhay. Saan pa ba makakapunta ang isang karaniwang pamilyang Pilipino kung ang kakarampot na kinikita ay saktong lamang o minsan ay kapos para sa kanilang pagkain. Isang masakit na katotohanan na sa pagyabong ng modernisasyon at pagangat ng sibilisasyon dulot ng teknolohiya, ay nananatili pa ring kaawa-awa ang kalagayan ng mga karaniwang pamilyang Pilipino.

Tumatakbo, naghihinagpis at naninikluhod, ilan lamang ito sa mga damdaming nararanasan ng isang pobrang Pilipino sa tuwing malapit nang maubos ang bigas sa kanilang sisidlan, sa tuwing may magkakasakit sa pamilya, sa tuwing asin at tubig lamang ang ulam, sa bawat mag-aaral na hindi makabili man lang ng isang pirasong lapis para may magamit sa kanyang pagsulat at sa tuwing darating na ang mga bayarin sa kuryente at tubig. Paano na tayo? Ito ang mga paulit-ulit na sambit ng isang Pilipino. Na animo’y wala ng makapitan upang mapalakas at manatiling matatag sa kabila ng mga hamon ng panahon. Kanino pa tayo aasa ng tulong? Isang mabigat na tanong na kahit sino ay mahihirapang sagutin sapagkat kahit nakakariwasa sa pamumuhay ay dumaranas din ng mga pinansyal na problema o ibang anyo ng suliranin. Sapat na ang mga karaniwang pangyayari na nararanasan ng bawat Pilipino, ang kanilang pagtangis, ang kanilang pagdarahop at kanilang kawalan ng pag-asa. Karaniwan ito para sa isang bansang mismong ang sistema ay patuloy na lumalaban sa korapsyon, patuloy na isinasabay sa kabila ng mga kaliwa’t kanan anomalya at sa kabila ng mga pandaigdigang suliranin.

Sa bawat kahirapan ay may damdaming maalab pa rin ang mga Pilipino. Sa gitna ng mga suntok ng krisis, sipa ng suliranin at batok ng panahon, nananalaytay pa rin sa mga Pilipino ang isang pangarap na isang

umaga, makakamit rin ng bansang inalipusta ng banyaga ngunit tumayo at nagsumigaw ng kalayaan, ang isang tagumpay at maayos na sistema. Ang Inang Bayan bukod sa taglay nitong likas na yaman at niyayakap nito ang kanyang mga anak na nais nang bumigay dulot ng kahirapan. Ang isa sa mga sulong magbibigay ng apoy upang mapag-alab ang damdaming Pilipino na nag-uumapaw sa pag-asa, ay ang mabuting paglilingkod ng mga lider and opisyaes ng bansa. Taglay ang mga prinsipyong Pilipino para sa Pilipino, lider na mapagmahal at may malasakit sa kanyang mga nasasakupan at walang pinipiling serbisyo. Ang isang mabuting lider ay puno ng pagnanais na maingat niya ang antas ng pamumuhay ng kanyang mga nasasakupan. Maibigay ang tamang serbisyo upang matulungan ang kanyang mga kababayan. Isang lider na hindi personal na interes ang inuuna, isang lider na kapakanan ng mamamayan ang inuuna, isang lider na para sa mahirap na ginagawa ang lahat ng naayon sa batas ng lipunan at moralidad. Ang mga lider sa bansa ay may iisang tungkulin at iyan ay tama at tapat na paglilingkod.

Kung ang isang bansa ay mayaman ngunit walang pagkakaisa ang mga mamamayan nito, para lamang itong isang alikabok na dumadamo sa isang luntiang dahon. Kung ang isang bansa naman ay bagama't mahirap ngunit ang mga mamamayan nito ay puno ng pag-asa at lubhang nagkakaisa, daig pa nito ang isang gintong nakabaon pa sa lupa at nababalutan ng putik na kailangan lamang hukayin at linisin upang mapakinbangan. Gaya ng Pilipinas, marami pa rin ang mga lider na ang sadyang hangad ay maglingkod ng tama at tapat. Sa kabila ng mga samu't-saring mga anomalya, nananatili pa rin sa mga lider ang damdaming maalab at mapag-aruga para sa kanyang mga kababayan. Isang damdaming palagay ng isang karaniwang Pilipino sapat na upang mapagyabong ang mga programa at proyekto na makakatulong sa kanila. Ang mabuting pag-lilingkod ay kahalintulad ng isang sasakyan na kailangan panatilihin ang kisig sa pagtakbo. Kinakailangan nito ng isang drayber na maingat na nagmamaneho, isang drayber na uunahin ang kaligtasan ng kanyang mga pasahero, isang drayber na hindi uunahin ang yabang sa kalsada para lamang mapatunayan na sya ay angat sa iba. Ang paglilingkod para sa mga mamamayan ay isa ring karangalan. Hindi lahat ng mamamayan ay nabibigyan ng oportunidad na maglingkod sa bansa at sa kanyang mga mamamayan. Ang paglilingkod ay namumutawi sa pagnanais na iangat ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan, iparanas sa kanila ang matiwasay na pamumuhay, pantag, tahimik at maluwalhati.

Walang ibang kasiyahan kung hindi ang maglingkod ng tama, tapat at totoo sa mga mamamayan. Ang tamang paglilingkod ay paglilingkod rin sa kaharian ng Ama sa langit. Ang mga relihiyon, ang batas ng moralidad, ang mga pilosopiyang turo ng mga ninuno at ang karakter ng lider kapag pinagsasama ay makakabuo ng matibay ng pormula upang hindi mabasag o maligaw man din ang mga tagapaglilingkod. Sa kabilang banda, para naman sa mga mamamayan, hindi lamang dapat ang mga lider ang gaganap, isang mabisang paraan rin ang pag-agapay at pagsuporta sa kanila. Pagsunod sa mga alituntunin, pagsuporta sa mga programa at pagbibigay ng mga tamang impormasyon sa mga lider ay ilan lamang sa mga maaaring itulong ng mga karaniwang Pilipino upang maabot ang tama at totoong paglilingkod. Paano mapaglilingkuran ng isang mabuting pinuno ang kanyang mamamayan kung marami sa kanila ay hindi sumusunod sa mga bata at alituntunin. Kinakailangan ng tamang pormula mula sa mga pinuno at mga mamamayan ng bansa upang sa gayon ay maabot ang tagumpay. Maaring para sa bansang Pilipinas ang tagumpay ay waring isang rosas na matatagpuan sa isang disyerto, sabik sa tubig, sabik sa alaga, sabik sa hangin, sabik sa mga patak ng pagmamahal ng nag-aalaga, sabik sa pamumukadkad at sabik sa kanyang pagdami. Ang matiwasay at tagumpay ng bawat Pilipino ay ang tiyak na bunga ng tamang paglilingkod. Wala talagang hihigit sa damdaming makabayan. Sa mga pinunong naglilingkod ng tama at totoo, ang kanilang lunduyan ay ang mga ngiti sa labi ng mga batang harapan sa mas mabibigat na hamon ng lipunan. Sa kamay ng bawat Pilipino sa henerasyong sinusubok ng pahanon, maging lider man o ordinaryong mamamayan, nakasalalay ang matiwasay na pamumuhay ng mga susunod na henerasyon.

Ang kintal ng tamang paglilingkod ay nagmumula sa pagmamahal, pagmamahal sa inang bayan, pagmamahal sa kapwa at pagmamahal para sa kinabukasan. Hindi sapat ang mga salita para masabing may tamang paglilingkod na nagaganap sa isang komunidad, ang kailangan rito ay ang tiyak na pag-unlad ng mga bawat pamilyang Pilipino. Saan ba patungo ang bansang tahanan ng mga magiging? Sa ngayon ang bawat sagot ay maaaring magkakaiba, may mga pananaw na negatibo ngunit marami paring ang tumitingala na isang umaga, bawat ngiti ay dulot ng mga sakripisyong ibinigay ng walang pagdaramot. Sa mga tapat at totoong lider o pinuno ng mga komunidad at bayan, isang pagsaludo pa rin ang mangingibabaw. Alam ng mga ordinaryong Pilipino ang pagsinta na namumutawi sa kanilang mga puso, na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Kaya ang kintal ng tamang paglilingkod ay mababakas sa bawat pagganap ng mga pinuno na kinapapalooban ng pagmamahal at pag-aaruga para sa bawat mamamayan.

ANG LUNDUYAN

Ni: Dr. John Michael M. Dela Cruz
*Director, Research and Creative Works Office
Greenville College*

Sa bawat kumpas, nasasambit ang salita,
Sa bawat kahig ng kahel, nakukulayan ang bukas,
Sa bawat pagyapos, may damdaming sinta,
Sa bawat ngiti, pag-asa ang mababakas.

Isang daloy na hindi mapipigilan,
Talino man din ay hindi mapapantayan,
Salita ay kisig na pormulado ng katibayan,
Sa dangal at karakter, susi sa paghubog ng isang mamamayan.

Sa turo ng kahapon, nariyan sila upang ipamahagi,
Ang mga linang na hindi dapat mawala ang pagtangi,
Sa sakripisyong bigay, luha at pagod madalas ang sukli,
Pamilya man din nila, madalas silang itanggi.

Sa pisara sinusulat ang kinakabukasan,
Sa mga aklat pinagtitibay ang karunungan,
Sa mga kapirasong papel katha ang kapalaran
Ngunit sa kanilang buhay patuloy pa ring nakikipagsapalaran.

Ang kanilang husay at galing ay hindi matatawaran,
Mapag-arugang mga kamay ang syang sandalan,
Ng mga batang minsan ay kapos sa kapalaran,
At ng mga magulang na syang hirap makipagsabayan sa hamon ng lipunan.

Ang kanilang ambag talagang tumimo sa kasaysayan,
Ang kanilang karakter ay bumabasag ng kasaaman,
Dahil sa pagtuturo ng tamang asal at maayos na kasanayan,
Alin mang paggapos sa kanilang dunong ay di mapagtagumpayan.

Sa bawat titik na iginuguhit,
Sa bawat numero na sinasambit,
Sa bawat medalyang sinasabit,
Sa likod ng mga ito ay kanilang kasiyang mismong lipunan ang nagkaiit.